

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В РАБОТЕ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ МИГРАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Нажмиддинова Фарангиз Шерзодбековна

курсант Университета общественной безопасности Республики
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10158213>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-November 2023 yil

Ma'qullandi: 15- November 2023 yil

Nashr qilindi: 20-November 2023 yil

KEY WORDS

сотрудник органов внутренних
дел, гражданин, служба
миграции и оформления
гражданства,
профессиональная
деятельность, разговорная
русская речь, ТРКИ.

ABSTRACT

в статье рассматривается роль русского языка в профессиональной деятельности сотрудников службы миграции и оформления гражданства органов внутренних дел, а также необходимость свободного владения разговорной русской речью.

Узбекистан как одна из самых развитых стран постсоветского пространства сохранил на своей земле не малую долю русскоязычного населения. Если верить последней общесоветской переписи, в республике проживало около 1,6 млн русских (8,6% населения Узбекской ССР). По официальным данным Госкомстата Республики Узбекистан по состоянию на 1 января 2021 года проживали 720.300 русских (2,1% населения). Ташкентский вариант русского языка считается одним из самых чистых, возможно это обусловлено концентрацией русскоязычной иммиграции в Узбекистане, набирающей обороты в последние несколько лет. Особенно это заметно в столице нашей родины городе Ташкент, ставшем за много лет своеобразным изолированным языковым островком, анклавом, сохранившим в себе чистоту русской литературной речи в среде инородных иранских и тюркоязычных языковых ареалов.

Несмотря на то, что Разговорным русским языком в Узбекистане владеет от 50% до 80% населения, количество русских групп в колледжах и лицеях 50% и 90% соответственно и русский язык является обязательным к изучению во всех ВУЗах страны.

Казалось бы, будучи страной постсоветского пространства с русским языком проблем у нас быть не должно, но на деле обстановка складывается совсем по-другому, у молодежи нет тяги к изучению русского языка, хотя данный язык считается одним из мировых языков. Согласно статистике, современная молодежь отдает предпочтение английскому или, например, китайскому языкам. И это естественно не самым

положительным образом сказывается на системе государственных органов в том числе. В данной статье мы бы хотели поднять проблему не владения разговорным русским языком сотрудников органов внутренних дел, а именно сотрудников службы миграции и оформления гражданства.

Служба миграции и оформления гражданства Министерства внутренних дел одна из служб, наиболее связанных с населением, так как каждый гражданин желает он этого или нет ни раз за свою жизнь обращается в данную службу как минимум для оформления паспорта (ID-карты) или его замены по истечению срока. Помимо граждан Республики Узбекистан данная служба регулирует отношения следующих лиц:

Лицо без гражданства – лицо, постоянно проживающее на территории Республики Узбекистан, не являющееся гражданином Республики Узбекистан и не имеющее доказательства своей принадлежности к гражданству иностранного государства;

Гражданин иностранного государства – лицо, не имеющее гражданство Республики Узбекистан, имеющее гражданство и доказательства своей принадлежности к гражданству (подданству) другого государства;

Гражданин Республики Узбекистан, постоянно проживающий за границей – гражданин Республики Узбекистан, выписавшийся из постоянного места жительства в Республике Узбекистан и оформивший разрешение на выезд за границу на постоянно место жительства.

А также туристов и гостей нашей страны, приезжающими на отдых, по работе, к родственникам и т.д.

Согласно статье 4 Конституции Республики Узбекистан, которая гласит: «Государственным языком Республики Узбекистан является узбекский язык. Республика Узбекистан обеспечивает уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на ее территории, создание условий для их развития.» Также статьи 1 и 2 Закона РУз «О государственном языке» от 21 октября 1989 года гласят: «Государственным языком Республики Узбекистан является узбекский язык», «Придание узбекскому языку статуса государственного не ущемляет конституционных прав наций и народностей, проживающих на территории республики, в употреблении родного языка.» . Закон “О гражданстве Республики Узбекистан” Статья 4, часть 4 “Граждане республики Узбекистан равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения”.

Исходя из выше сказанного любой человек находящийся на территории Республики Узбекистан, даже не являющийся гражданином имеет право обращаться в государственные органы или к государственным служащим на удобном для него языке, а сотрудник в свою очередь не имеет права отказать в помощи в связи с незнанием или не владением языком. В доказательство этому опять же можно привести статью 14 Закона «О государственном языке», которая гласит: «Лицам, проживающим на территории Республики Узбекистан, обеспечивается право обращения в государственные организации и учреждения, общественные объединения с заявлениями, предложениями, жалобами на государственном и других языках.»

Роль разговорного русского языка для сотрудников службы миграции и оформления гражданства очень велика, так как в системе органов министерства внутренних дел это одна из служб, наиболее связанных и работающих напрямую с людьми при выполнении своих служебных обязанностей.

Так же стоит отметить, что Узбекистан стремительно занимает обороты по количеству посещающих страну туристов из разных стран. За 2021 год нашу страну посетили 6,748 млн. человек, из них 6,260 млн. граждане из СНГ. Согласно сообщению Государственного агентства Узбекистана по статистике, количество туристов, прибывших в страну из-за рубежа, в 2022 году увеличилось в 2,8 раза по сравнению с предыдущим годом и достигло 5 млн 200 тыс. человек. Свыше 90% зарубежных туристов прибыли в республику из четырех стран СНГ: Таджикистан – 623,8 тыс. человек; Казахстан – 558,8 тыс. человек; Кыргызстан – 487,7 тыс. человек; Россия – 207,7 тыс. человек. Также туристические поездки совершили почти 30 тыс. граждан Турции, 14,2 тыс. – Туркменистана и 9, тыс. – Южной Кореи. Из Индии приехали 8,3 тыс. человек, из Китая – 6,3 тыс, из Германии – 5,7 тыс. человек.

Согласно приведенной выше статистике, основной поток туристов прибывает к нам из стран СНГ. Граждане данных государств владеют русским языком и могут свободно пользоваться им в разговорной речи. Помимо туристов Узбекистан в последнее время активно привлекает на свои просторы иностранных инвесторов, что является необходимым для развития будущего нашей страны.

Есть не малое количество видеороликов, гуляющих на просторах сети интернет, где сотрудники органов внутренних дел заявляют о том, что государственный язык в стране узбекский и что при обращении к сотруднику люди обязаны говорить на государственном языке, данные слова также противоречат законодательству Республики Узбекистан. А именно статье 24, которая гласит: «В Республике Узбекистан запрещается пренебрежительное или враждебное отношение к государственному или другим языкам. Лица, препятствующие осуществлению права граждан на свободный выбор языка в общении, воспитании и обучении, несут ответственность в соответствии с законодательством». Смотря на таких сотрудников населения Республики или просто гостей нашей Родины складывается впечатление обо всех структуре и о государстве в целом. Сотрудники органов внутренних дел – это лицо нашей страны, хранители спокойствия, порядка и справедливости, именно поэтому они всегда должны быть готовы к любым поворотам событий.

Подытожив все выше сказанное, хотелось бы отметить, что проблема незнания и не владения языками работников данной сферы актуальна как никогда, особенно сейчас, когда Узбекистан поставил перед собой одним из приоритетных направлений развитие туризма и привлечения иностранных граждан, инвесторов, студентов и т.д. Как один из вариантов решения проблемы мы предлагаем ввести для сотрудников МВД обязательное групповое обучение разговорному русскому языку по программе «Тесты по русскому как иностранному (ТРКИ)», по окончании которой каждый должен будет сдать тест на уровень владения разговорным русским языком. Сотрудников с самыми высокими баллами предлагается поощрять.

Литература:

1. Махмудов Р. М., Ибрахимов А. Р. ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИ ВА ОФИЦЕРЛАРНИ БОШҚАРУВ

- ФАОЛИЯТИНИНГ МАЗМУНИ ВА МОҲИЯТИ //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 19. – №. 1. – С. 143-146.
2. Махмудов Р. М., Хайдаров И. О. АХБОРОТ–ПСИХОЛОГИК ХАВФСИЗЛИКНИНГ ШАХСГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ВОСИТА ВА УСУЛЛАРИ //PEDAGOGS jurnali. – 2023. – Т. 28. – №. 1. – С. 30-33.
3. МАХМУДОВ Р. М., ЎҒЛИ Э. А. А. ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРНИНГ ПРОФЕССИОНАЛ БЎЛИБ ШАКЛЛАНИШИГА КАСБИЙ БУЗИЛИШНИНГ САЛБИЙ ТАЪСИРИ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 13. – №. 1. – С. 18-24.
4. Muratovich M. R., Abduraxmonovich Q. A. HUQUQBUZARLIK LARNING PROFILAKTIKASI TO 'G 'RISIDAGI QONUN-JAMOAT TARTIBINI SAQLASHNING HUQUQIY ASOSI SIFATIDA //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 216-225.
5. Махмудов Р. М. ҚУРОЛЛИ КУЧЛАР ТИЗИМИДА МУРАББИЙ-ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИ АЁЛЛАРНИ КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШДАГИ МЕТОДИК ИШЛАРИНИНГ ЎЗИГА ҲОСЛИГИ //PEDAGOGS jurnali. – 2023. – Т. 30. – №. 1. – С. 119-122.
6. Наркулов , А. К. у. (2023). ЗНАЧИМОСТЬ ПАТРУЛИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. Innovative Development in Educational Activities, 2(20), 239–243. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1763>
7. НАРКУЛОВА И. THE USE OF COMPUTER LINGUODIDACTICS IN THE PROCESS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE //Social sciences.
8. Наркулова И. Р. К. ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВОЕННЫХ ЮРИСТОВ» КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН) //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 225-233.
9. кизи Наркулова И. Р. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ-БИЛНГВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 185-193.
10. Narkulova , I. R. qizi. (2023). THE METHODOLOGY OF USING SONGS IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Innovative Development in Educational Activities, 2(20), 222–232. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1761>
11. Наркулова Индира Рустам кизи МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕСЕН ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В ВЫСШИХ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ // ORIENSS. 2023. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-ispolzovaniya-pesen-pri-obuchenii-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu-v-vysshih-voennyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniyah> (дата обращения: 15.11.2023).
12. Narkulova I. R. Verbs of perception in Russian and the ways of their teaching to cadets of higher military educational institutions //International journal of conference series on education and social sciences (Online). – 2022. – Т. 2. – №. 8.
13. Ёкубова И. Р. Формирование профессиональной компетентности тюркоязычных студентов при обучении русскому языку как иностранному (на примере авторской

интерактивной программы «Русский язык для военных юристов») //II Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств (СНГ)». – 2021. – С. 207-209.

14. Наркулова И. Р. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЯ СИ ОЖЕГОВА) //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 7-9.

15. Астанов Ш. Ш. РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ СТРАН СНГ //ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР: 10-ҚИСМ. – С. 136.

16. Ашуров Р. Р. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ ВОЕННОГО ЮРИСТА Ёриев Озодбек Ойбек ўғли //ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР: 10-ҚИСМ. – С. 34.

17. АМАНБАЕВ Ж. А., НАРКУЛОВА И. Р. К. Технология организации самостоятельной работы в высших военных образовательных заведениях Республики Узбекистан //МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый". – 2022. – №. 23. – С. 136-139.

18. Наркулова И. Р. К. Профессионально-ориентированное обучение русскому языку курсантов юридического профиля на основе интерактивной программы //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 1348-1352.

19. Закирова А. О., Наркулова И. Р. Қ. Роль русского языка в работе сотрудников органов внутренних дел //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 737-740.

20. Наркулов А. К. У. Роль правоохранительных органов и общественных организаций в сфере обеспечения общественного порядка (на примере США) //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 1615-1620.

INNOVATIVE
ACADEMY